

Comparison of the School Principal Training, Selection and Appointment Process in Turkey with the Top Countries in PISA

Türkiye'deki Okul Müdürü Yetiştirme, Seçme ve Atama Sürecinin PISA'da İlk Sıralarda Yer Alan Ülkelerle Karşılaştırması

Seçkin BALCI

Milli Eğitim Bakanlığı

ORCID: 0000-0002-2923-7525

ABSTRACT

In this research, it was aimed to compare Turkey and the countries which are top 15 in Mathematics, Science and Reading-Comprehension categories in the 2018 PISA exam in terms of school principal training, selection and appointment procedures, and an analysis was made for this process. This study was designed with document analysis, which is a qualitative research method pattern, and the literature review method was used. As a result; when the school administrator training, selection and appointment criteria of the countries that have an important position in PISA are compared with the criteria in Turkey, there is no university-level managerial education, there is no different evaluation application in the appointment of administrators for the first time, they are not subjected to pre-service training, in-service training is not compulsory and necessary. It has been concluded that it does not meet the needs, there is no postgraduate education obligation and a management certificate is not required. In the process of raising, selecting and appointing school administrators in Turkey, opening university-level management education, taking this situation as a basis during the graduate education and selection phase of the administrators, requesting a management certificate, applying different evaluation methods, obligatory pre-service and in-service training, in-service training. It is recommended to be revised and to train school/educational leaders.

Keywords: PISA, educational administration, school administrator training.

ÖZET

Bu araştırmada, 2018 PISA sınavında Matematik, Bilim ve Okuma-Anlama kategorilerinde ilk 15'te yer alan ülkeler ile Türkiye'deki okul müdürü yetiştirme, seçme ve atama usul ve esasları açısından karşılaştırılması amaçlanmış ve bu sürece yönelik analiz yapılmıştır. Nitel araştırma yöntemi desenlerinden doküman analizi ile tasarlanmış ve literatür taraması yönteminden yararlanılmıştır. Sonuç olarak; PISA'da önemli bir konuma sahip ülkelerin okul yöneticisi yetiştirme, seçme ve atama kriterleri Türkiye'deki kriterlerle karşılaştırıldığında üniversite düzeyinde yöneticilik eğitimi verilmediği, ilk defa yönetici atamada farklı bir değerlendirme uygulamasının olmadığı, hizmet öncesi eğitime tabi tutulmadığı, hizmet içi eğitimin zorunlu olmadığı ve gerekli ihtiyacı karşılamadığı, lisansüstü eğitim zorunluluğunun olmadığı ve yöneticilik sertifikası istenmediği sonucuna ulaşılmıştır. Türkiye'de okul yöneticisi yetiştirme, seçme ve atama sürecinde üniversite düzeyinde yöneticilik eğitimi açılması, yöneticilerin lisansüstü eğitim alması ve seçme aşamasında bu durumun baz alınması, yöneticilik sertifikası istenmesi, farklı değerlendirme yöntemlerinin uygulanması, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimin zorunlu olması, hizmet içi eğitimin revize edilmesi ve okul/eğitim lideri yetiştirilmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: PISA, eğitim yönetimi, okul yöneticisi yetiştirme.

1. GİRİŞ

21. yüzyıl, hayatın her alanında hızlı değişim ve dönüşümlere sahne olmaktadır. Sosyal yaşamının yeni değerlere göre biçim almasında en önemli unsur durumundaki okulların bu gelişim ve değişimin dışında kalması söz konusu olamaz. Bu süreçte okul yöneticilerinin etkili liderlik becerisi, ivedi ve etkili kararlar alma, sorunlara etkili çözümler üretme ve okul beklentilerini karşılama gibi özellikleri bünyesinde barındırması gerekmektedir (Sezer ve Engin, 2020).

Eğitim sistemleri, toplumu şekillendirmede önemli bir rol oynamakta ve bireylerin yeteneklerini algılamalarında etkili bir rol oynamaktadır (Boz ve Karataş, 2020). Bir toplumun gelişmişliğinin veya geri kalmışlığının eğitim sistemiyle yakından ilgili olduğu bilinen bir gerçektir. Ekonomik büyüme, sosyal değişim ve siyasi gelişmeyi içeren kalkınma süreci bir eğitim meselesidir. Eğitim sadece eğitimi değil, aileden başlayarak tüm toplumu etkilemektedir (Türkoğlu, 2016).

Eğitim yönetimi, bir eğitim kurumunun belirtilen amaçlarına ulaşmak, toplumsal gelişimin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak ve amaçlarına ulaşmak için çalışanlarla birlikte diğer işlevleri düzenlemek için kurulan ulusal eğitim sisteminin edinilmesi ve kullanılması yoluyla gerçekleşir (Aksakal, 2020). Eğitim kurumlarının amaçlarına ulaşabilmesi için diğer tüm örgütler gibi eğitim örgütleri de insanlarını, zamanlarını, kaynaklarını ve materyallerini en verimli şekilde kullanmalıdır. İyi bir organizasyon yapısı, ortak hedefler, finansal fırsatlar, iş bölümü ve uzmanlaşma, iş tanımları, eşit haklar ve sorumluluklar ile komuta ve yönetim birliğini gerektirir (Boz ve Karataş, 2020).

Eğitim yönetimi bir ders olarak ilk kez 1881'de ABD'de verilmiştir. Bu tarih dikkate alındığında ABD, eğitim yönetimi konusunda kapsamlı bilgi ve deneyime ulaşmış ve günümüz ABD eğitim sisteminde yöneticilikten ziyade liderlik vurgusu yapılmaktadır (Baş, 2016). Ancak Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok dünya ülkesinde okul yöneticiliği profesyonel bir meslek olarak görülmemekte ve bu doğrultuda gerekli profesyonel adımlar görülmemektedir (Aksakal, 2020).

Alan yazın incelendiğinde Arıkan (2018), Erol (2021), Kayıkcı vd. (2015) ve Kesen vd. (2019) MEB'in okul yöneticisi atamada izlediği politika ve uygulamalara yönelik çalışmalar yapmıştır. Akyol (2021), Aykut (2006), Balyer ve Gündüz (2011), Bayrak (2019), Bozkurt (2005), Brundrett (2001), Bush ve Jackson (2002), Çelik vd. (2018), Ertürk-Kayman (2017), Güven vd. (2019), Konan vd. (2018), Korkmaz (2005), Kwan ve Walker (2009), Orakçı (2015), Öztürk ve Akkuş (2020), Pelit (2013), Recepoğlu ve Kılınç (2014), Savaş (2019), Tanrıoğen vd. (2011), Tanrısevdi ve Kırıl (2018), Uygur (2021), Wong (2004) ve Yavuzkurt ve Kırıl (2019) dünya ve Türkiye'de okul yöneticisi yetiştirme, seçme ve atama sistemi üzerine inceleme yapmış ve çeşitli değerlendirmelerde bulunmuştur. Ayrıca Balcı (2021) ve Boz ve Karataş (2020) hem dünyada hem de Türkiye'de okul yöneticiliğinin meslekleşmesi, Gümüş (2012) eğitim yöneticisi atamada hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim, Dilbaz ve Atış (2021), Karaca vd. (2021) ve Kırıl (2019) ise Türkiye'de yönetici seçme ve görevlendirme ile ilgili yasalar, yönetmelikler üzerine çalışma yaptığı görülmüştür.

PISA'da ilk sıralarda yer alan ülkelerin uluslararası alanda göstermiş oldukları başarılar araştırmanın çıkış noktasını oluşturmuş ve Türkiye ile PISA'da ilk sıralarda yer alan ülkelerin okul yöneticisi yetiştirme, seçme ve atama süreçlerini karşılaştırmak, okul yöneticisi yetiştirme, seçme ve atama yapılarını analiz ederek farklılık ve benzerlikleri, olumlu ve olumsuz yönleri ortaya koyabilmek ve bu alandaki uygulayıcılara veriler sunmak amaçlanmıştır.

Eğitim gibi önemli olguların yönetimi kuşkusuz belirli ilke ve yetenekler çerçevesinde gerçekleştirilmelidir, aksi takdirde eğitimin misyonunu gerçekleştirilmesi ve toplumun ulaşmak istediği vizyona ulaşması zor olabilir. Bu araştırma küresel eğitim yönetimi alanındaki araştırma sonuçlarını sentezlemesi, eğitim yönetimi ile ilgili teorik bir altyapı oluşturması, bu altyapının eğitim yöneticilerinin sahip olması gereken nitelikleri belirlemesi ve doğrudan uygulamaya geçirmesi açısından önem arz etmektedir.

2. YÖNTEM

Araştırma, nitel araştırma yöntemi desenlerinden doküman analizi ile tasarlanmıştır. Veri toplama aracı olarak literatür taraması yönteminden yararlanılmıştır. Nitel araştırma, insanların tutum, davranış, görüş ve deneyimlerini daha ayrıntılı bir şekilde anlamayı, açıklamayı, tanımlamayı ve

derinlemesine araştırma için fırsatlar sağlamayı amaçlayan araştırmalardır. Nitel araştırma, olay veya bireylere ait ortalama, sayı ve miktar gibi ölçülebilir özelliklerden daha ayrıntılı ve anlaşılır hale getirilen "nasıl, neden" gibi sorularla ortaya çıkarmaya çalışan araştırmalardır (Kıral, 2020).

Doküman incelemesi, bir vaka veya soruşturmaya yönelik bir vaka hakkında bilgi içeren yazılı materyalin analizini içerir. Doküman analizi, gözlemsel yöntemler gibi, uzun süreli çalışmalar için etkin bir şekilde kullanılabilir. Belirli bir zaman diliminde üretilmiş gazete, dergi ve örgütsel belgeleri gibi süreli yayın materyalleri veya ilgili konularda çok sayıda kaynaktan ve farklı zaman aralıklarında üretilmiş hatırat, kitap ve benzeri belgeler, bir çalışmanın daha uzun bir zaman diliminde yapılmasını sağlar (Yıldırım ve Şimşek, 2011).

Doküman incelemesi yöntemiyle yürütülen araştırmada PISA, Çin, Singapur, Finlandiya, Hong Kong, Japonya, Güney Kore, Kanada, ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve Türkiye’de okul yöneticisi seçme, yetiştirme ve atama sistemlerine ilişkin veriler; ülkelerin eğitim bakanlıkları, YÖK Ulusal Tez Merkezi, TÜBİTAK ULAKBİM, Sosyal ve Beşerî Bilimler Veri Tabanı, ERIC, EbscoHost, Google Akademik veri tabanlarında yer alan kitap, makale, tez, rapor, konferans gibi kaynaklardan elde edilmiştir.

PISA sınavında ilk sıralarda yer alan ülkelerin okul yöneticisi seçme, yetiştirme ve atama sistemleri önce tek tek ele alınmış ve sonrasında ise karşılaştırma yapılarak benzer ve farklı yönler belirlenmiş ve betimsel analiz yapılmıştır.

3. BULGULAR

3.1. Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA)

Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA), OECD tarafından 15 yaş grubundaki öğrencilerin matematik, fen ve okuma beceri alanlarını değerlendirmeye yönelik uluslararası değerlendirme sınavıdır (Coşkun, 2013). PISA, ilk kez 2000 yılında uygulanmış ve o tarihten itibaren her 3 yılda bir düzenlenmektedir. Türkiye’de ilk defa 2003 yılında yapılmış ve üç alanda da OECD üyesi 30 ülke arasında son sıralarda yer alabilmiştir (Eraslan, 2009).

Dünya geneline baktığımızda yıllara göre PISA sınavının yapıldığı 2000’de Finlandiya, Kanada, Yeni Zelanda, Japonya, Güney Kore ve Finlandiya; 2003’te Finlandiya, Hong Kong (Çin), Güney Kore, Kanada ve Japonya; 2006’da Finlandiya, Hong Kong (Çin), Güney Kore, Çin ve Kanada; 2009’da Çin, Kore, Finlandiya, Singapur, Hong Kong (Çin) ve Japonya; 2012’de Çin, Singapur, Hong Kong (Çin); 2015’te Singapur, Hong Kong (Çin), Makao (Çin), Japonya, Estonya ve Kanada; 2018’de Çin, Singapur ve Makao (Çin) ilk üç sırada yer almıştır (Wikipedia, 2022). Türkiye ise yıllara göre PISA sınavının yapıldığı 2003’te 33, 35 ve 35. (41 ülke); 2006’da 43, 43 ve 37. (57 ülke); 2009’da 43, 43 ve 41. (65 ülke); 2012’de 43, 44 ve 41. (65 ülke); 2015’te 52, 49 ve 50. (70 ülke) ve 2018’de 43, 40 ve 41. (79 ülke) sıralarda yer alabilmiştir (Wikipedia, 2022).

3.2. Çin Eğitim Sisteminde Okul Yöneticiliği

Çin eğitim sistemi, yıllar içerisinde büyük değişimler yaşamış ve bugün dünyada hem ekonomik hem de eğitimde önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Çin eğitim sisteminde zorunlu eğitimde yerel yönetimler söz sahibiyken yükseköğretimde eyalet ve merkezi yönetim söz sahibidir (Aksu, 2016) ancak katı bir merkezi yönetim uygulanmaktadır.

Çin eğitim sisteminde okul müdürü olma şartları eyalet veya bölgelere göre farklılık göstermekle birlikte genellikle kıdemli öğretmen ya da birinci sınıf öğretmen olmak (Karabatak, 2015; Tanrısevdi ve Kıral, 2018), en az on yıllık öğretmenlik deneyimine sahip olmak (Tanrısevdi ve Kıral, 2018),

ideolojik, politik ve ahlaki eğitim yeteneğine sahip olmak (Karabatak, 2015), parti üyesi olmak (Karabatak, 2015), Çin vatandaşı olmak ve ülke sınırları içerisinde ikamet etmek (Karabatak, 2015), okul liderlik programına katılmak ve profesyonel sertifika almak (Karabatak, 2015), boş kontenjan için davet teklifi almak (Karabatak, 2015) ve eğitim değerlendirme sınavında başarılı olmak (Tanrısevdi ve Kırıl, 2018) şeklinde sıralanabilir.

Okul müdürü seçiminde parti üyeliği ve uzmanlık gibi özellikler ön plandayken iletişim veya etkileşim gibi özellikler göz ardı edilmektedir. Şanghay’da okul müdürü seçiminde davet yöntemiyle adaylar çağrılır (Karabatak, 2015), okul yönetimi içerisinde yer almayan ve yerel parti üyelerinden oluşan Yerel Eğitim Komisyonunca yapılan sıkı bir seçim sistemini başarıyla geçen adaylar ihtiyaç duyulan okullara atanır (Güçlü vd., 2016; Kayıkçı vd., 2015).

Çin’de eğitim yönetici için hizmet öncesi eğitim bulunmamakta (Turhan ve Karabatak, 2015), Şangay eyaletinde okul müdürü atandığı andan itibaren altı ay içerisinde liderlik eğitimine alınmaktadır. Okul yöneticiliği eğitimleri üniversitelerde ve uzmanlarca eğitim, yönetim ve psikoloji esaslı alanlarda verilmektedir. Yöneticilik programları geçiş/yeterlilik, sürekli/geliştirme ve araştırma/ileri olmak üzere üç şekilde verilmektedir (Karabatak, 2015).

Okul müdürü, okulun genel yönetiminden sorumludur, eğitim-öğretim boyutunda görev almamaktadır. Okul müdürlüğünde terfi sistemi 5 unvandan oluşmakta ve en alt derece “birinci sınıf müdür”, en üst derece ise “fahri müdür (honorary principal)” olarak adlandırılmaktadır. Mesleki deneyim ve alınan ödüller yöneticilik unvanında belirleyicidir. Fahri müdürler, yönetici yetiştirme aşamasında eğitmen olarak görev alırlar (Karabatak, 2015).

3.3. Singapur Eğitim Sisteminde Okul Yöneticiliği

Singapur, etnik ve kültürel çeşitliliğin ön planda olduğu, çeşitlilik içeren bir eğitim sistemine sahip çok uluslu bir yapıya sahiptir. Okulları daha fazla yetkilendirerek eğitim kalitesini artırmayı hedefleyen ülkede, eğitimde yerinden yönetim politikalarının uygulanmasıyla okullarda esneklik ve yenilikçilik ön plandadır (Akyol ve Özenç, 2021).

1980’li yıllarda ortalama bir düzeye sahip olan eğitim sistemi, yapılan reformist çalışmalarla 2000’li yıllarda dünya eğitim sisteminde önemli bir konuma geldiği görülmektedir. Singapur eğitim sistemi, ABD eğitim sistemiyle paralellik göstermektedir (Aksu, 2016). Singapur Eğitim Bakanlığı ülkeyi dört coğrafi bölgeye ayırmakta ve okullar bölge yöneticileri tarafından yönetilmektedir (Kesen vd., 2019). Her bölgedeki bölüm yöneticileri, okulların etkin yönetiminden ve okul gelişiminden, kendi bölümleri içindeki okul etkileşimlerini sağlamaktan ve kontrol etmekten sorumludur (Kesen vd., 2019).

Singapur eğitim sisteminde okul müdürü olma şartları; sırasıyla sınıf veya branş öğretmenliği, şube müdürlüğü ve müdür yardımcılığı yapmak (Akyol ve Özenç, 2021), üç yıl öğretmenlik deneyimine sahip olmak (Öztürk ve Akkuş, 2020), öğretim ve yönetim konusunda başarılı deneyime sahip olmak (Kesen vd., 2019), Eğitim Yönetimiyle ilgili lisans bölümünden mezun olmak (Demirtaş ve Özer, 2014), Eğitim Yönetimi alanıyla ilgili eğitimi başarıyla tamamlamak ve sertifika almak (Aksu, 2016; Akyol ve Özenç, 2021; Korkmaz, 2005; Receptoğlu ve Kılınç, 2014), belirlenen kriterler doğrultusunda aday olarak seçilmek (Kesen vd., 2019), öğretmen ve okul yöneticileri tarafından yapılan durumsallık testinde ve değerlendirme sınavında başarılı olmak (Akyol ve Özenç, 2021; Öztürk ve Akkuş, 2020), altı aylık liderlik programına katılmak (Akyol ve Özenç, 2021; Kesen vd., 2019) ve deneyimli mentor yanında staj yapmak (Aksu, 2016; Akyol ve Özenç, 2021) şeklinde sıralanabilir.

Singapur eğitim sisteminde adaylar Eğitim Bakanlığının üst düzey liderleri tarafından okul lideri olmak için özenle seçilmekte ve yetiştirilmektedir. Yöneticilik eğitimi, Eğitim Bakanlığı ve Ulusal Eğitim Enstitüsü iş birliğiyle yürütülmektedir (Aksu, 2016).

Okul müdürü, okullarda görev yapan müdür yardımcılardan (Aksu, 2016) veya bakanlık görevlilerinden seçilmektedir (Akyol ve Özenç, 2021). Okul müdürlüğü seçiminde aşamalı bir durum kullanılmaktadır. Adaylar bu aşamalı süreçte farklı eğitimler almakta ve değerlendirilmektedir. Adaylar sırasıyla “Yönetim ve Liderlik Çalışmaları” ve “Eğitimde Liderlik Programı” kapsamında eğitim almaktadır (Akyol ve Özenç, 2021). Okul müdürü adayları okullarda iki kez, her biri dört hafta süren uygulamadan oluşan bir yıllık eğitime tabi tutulur. Liderlik, program geliştirme, işletme ve yönetim eğitimi verilmektedir (Aksu, 2016). Okul müdürü olmak isteyen müdür yardımcıları deneyimli okul müdürleri yanında uygulama eğitimi alır (Akyol ve Özenç, 2021). Okul müdürü olmak isteyen müdür yardımcıları iş başında eğitime tabi tutularak yetiştirilmektedir (Aksu, 2016). Ayrıca adaylar iki haftalık uluslararası çalışma ziyareti de yapmaktadır (Akyol ve Özenç, 2021). Okul müdürü adaylarına bu bir yıllık süreçte tam maaş ödenir (Aksu, 2016).

Okul müdürleri birinci veya üçüncü yılın sonunda kapsamlı bir teftiş ve değerlendirmeye tabi tutulur (Akyol ve Özenç, 2021). Okul yöneticilerinin görev yeri beş-altı yılda bir değiştirmektedir (Kesen vd., 2019).

3.4. Finlandiya Eğitim Sisteminde Okul Yöneticiliği

Eğitimle ilgili politikaları belirleyen parlamento eğitimin sorumluluğunu (Bozkurt, 2005). “Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı (MEKB)”na bırakmıştır. Ülkedeki yerel yönetimler, özel eğitim kurumları ve sivil toplum örgütleri bakanlığa bağlıdır (Ertürk-Kayman, 2017).

Finlandiya eğitim yönetiminde 1985 yılından başlanarak 1999 yılına kadar geçen sürede eğitim ve eğitim yönetimiyle ilgili kanunlar yenilenmiş, merkezîyetçi yapıdan uzaklaşarak yerel yönetimlerin görev ve sorumluluğu artırılmış ve eğitim yöneticisi seçiminde değerlendirme yöntemi uygulanmaya başlanmıştır (Ertürk-Kayman, 2017). Yerel unsurlar tarafından belirlenen yasalarla okul yöneticisi seçiminin belediyeler aracılığıyla yapıldığı görülmektedir. Adayların eğitim yönetimi alanında sertifika almaları ve sertifika alanların yönlendirilmesi yetkili kurul olan Ulusal Eğitim Kurulu tarafından yürütülmektedir (Aksakal, 2020).

Finlandiya eğitim sisteminde okul müdürü olma şartları; üniversite düzeyinde okul yöneticiliği eğitimi almak (Aksakal, 2020; Bozkurt, 2005; Turhan ve Karabatak, 2015), Ulusal Eğitim Kurulu tarafından yürütülen eğitim yönetimi alanında sertifika almak (Aksakal, 2020; Konan vd., 2018; Tanrıöğen vd., 2011), eğitim yönetimini kapsayan yazılı (Aksakal, 2020) ve sözlü sınavı başarı ile tamamlamak (Bozkurt, 2005), gerekli olan niteliğe ve mesleki gelişime sahip olmak (Aksakal, 2020; Bozkurt, 2005), lisansüstü eğitim almak (Ertürk-Kayman, 2017; Konan vd., 2018), eğitim yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak (Ertürk-Kayman, 2017), müdür yardımcılığı deneyimine sahip olmak (Tanrıöğen vd., 2011), eğitim yönetimi alanında akademik çalışma yapmış olmak (Ertürk-Kayman, 2017), hizmet öncesi eğitimi tamamlamak (Uygur, 2021), öğretmenlik deneyimine sahip olmak (Ertürk-Kayman, 2017; Konan vd., 2018; Tanrıöğen vd., 2011) şeklinde sıralanabilir.

Finlandiya okul yöneticileri, dernek temsilcisi, komite-kurul veya resmi yetkiliden oluşan kurul tarafından seçilmektedir (Güçlü vd., 2016). Bazı bölgelerde öğretmen olma şartı aranırken bazı bölgelerde aranmamaktadır (Kara, 2017). Okul müdürleri haftada belli bir süre öğretim faaliyeti yapmaktadır (Ertürk-Kayman, 2017). Hizmet öncesi eğitim, yöneticilik görevi esnasında telafi edilebileceğinden zorunlu tutulmamaktadır (Turhan ve Karabatak, 2015).

Ulusal Eğitim Kurulu; hizmet öncesini, hizmet esnasını ve sonrasını kapsayacak şekilde okul yöneticilerinin sertifika eğitimini yürütmektedir. Eğitim yöneticisi yetiştirmenin ilk basamağı olan bu sertifika eğitiminde okul ve öğretmenlerin gelişimini sağlama, sınıf yönetimi, veli yönetimi konularına ağırlık verilmektedir (Aksakal, 2020) ve hayat boyu öğrenme çerçevesinde eğitim yöneticileri görevde buldukları sürece eğitimleri devam etmektedir (Kara, 2017). Rehtorit, Johtaja (yerel eğitim yetkilileri) ve öğretmenler her yıl üç gün hizmet içi eğitim almak zorundadır (Bozkurt, 2005).

3.5. Hong Kong Eğitim Sisteminde Okul Yöneticiliği

Hong Kong eğitim sistemi, “Eğitim Bürosu” (Education Bureau) ya da Eğitim Bölümü (Education Department) aracılığıyla yürütülmektedir. Okul Destek Birimleri (School Sponsoring Bodies) (SSBs) ise yerel düzeyde eğitim yönetiminden sorumludur (Walker ve Kwan, 2012).

2002 yılı öncesi Hong Kong eğitim yönetimi sisteminde okul yöneticisinin yetiştirilmesinde geleneksel İngiliz felsefe ve uygulamaları dikkat çekmektedir. İngiltere, İskoçya, Avustralya ve Singapur eğitim sistemlerinin incelenmesi sonrasında Okul Yönetim Kurulu (SMİ) ve Okul Tabanlı Yönetim (SBM) birimlerinin tavsiyeleri doğrultusunda çağdaş eğitim yönetim sistemi şekillenmiştir (Wong, 2004).

Hong Kong eğitim sisteminde okul müdürü olma şartları; liderlik alanı ve kapasitesi özelliklerini taşımak (Konan vd., 2018), liderlik alanlarıyla ilgili Okul Liderliği Sertifikası almak (Konan vd., 2018; Korkmaz, 2005), beş yıllık öğretmenlik deneyimine sahip olmak (Konan vd., 2018; Recepoğlu ve Kılınç, 2014) ve yapılan mülakat/görüşme değerlendirmesinde başarılı olmak (Konan vd., 2018) şeklinde sıralanabilir.

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, münhal bulunan kadrolara başvuruda bulunarak seçilme süreci başlamaktadır. Mülakat aşamasında yerel eğitim birimine bağlı okul deneticileri, bir gözlemci, okul aile birliği temsilcisi, öğretmen temsilcisi, sendika veya diğer STK temsilcisi yer almaktadır. Mülakata okulun eski müdürü ve müdür adayları da katılabilmektedir (Konan vd., 2018). Okul müdürlüğünde en belirleyici mülakat aşaması olup (Kwan ve Walker, 2009) adayın kariyeri, mesleki deneyimi ve kıdemi, katıldığı kurs ve seminerleri ve yayınlanmış eserleri de “Okul Yönetim Komitesi” veya “Birleşik Okul Yönetim Komitesi” tarafından değerlendirmede göz önünde bulundurulabilir. Mülakat ve değerlendirme süreci sonunda bir aday yerel eğitim birimine bildirilir ve merkezi eğitim bölümü onaylatır (Konan vd., 2018).

3.6. Japonya Eğitim Sisteminde Okul Yöneticiliği

Japonya’da ulusal eğitim sistemi “Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (MEXT)”, eyaletlerin eğitim yönetimi “Eyalet Eğitim Kurulu” ve ilçelerdeki eğitim yönetimi ise “İlçe Eğitim Kurulu” tarafından yönetilmektedir (Öztürk ve Akkuş, 2020).

Çağdaş Japon eğitim yönetimi, ABD uygulanan yönetim sistemi geliştirilip uyarlanarak oluşturulmuştur (Aksakal, 2020). Merkezi yapıdan bahsedilse de okullar kendi yöneticisini seçme noktasında özgürdür. Okulla ilgili karar alma sürecinde akademik ve yardımcı personellerle yapılan danışma toplantıları dikkat çekmektedir (Aksu, 2016).

Japon eğitim sisteminde okul müdürü olma şartları; 20 yıl öğretmenlik deneyimine haiz olmak (Aksakal, 2020; Kara, 2017; Öz, 2019), 10 yıl müdür yardımcılığı görevinde bulunmak (Kara, 2017; Öz, 2019; Öztürk ve Akkuş, 2020), lisansüstü eğitim derecesinde eğitim almak (Aksakal, 2020; Kara,

2017; Turhan ve Karabatak, 2015), yapılan yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmak (Aksakal, 2020; Kara, 2017) ve en az birinci sınıf sertifika sahip olmak (Karabatak, 2015) şeklinde sıralanabilir.

Okul yönetimi ve okul yöneticilerinin seçilmesi il ve yerel yönetim kapsamındaki eğitim kurumlarınca gerçekleştirilmektedir (Aksakal, 2020). Zorunlu eğitim kademesindeki okulların yöneticilerini yerel yöneticiler ve belediyeler tarafından seçilirken orta öğretim kurumlarının yöneticilerini ise eyalet valileri seçmektedir (Karabatak, 2015).

Okul yöneticileri öğretmenler arasından seçilmekte ve başöğretmen “koochoo sensei” unvanıyla anılmaktadır (Aksakal, 2020). Okul müdürü eğitim-öğretim sürecine de katılmaktadır (Kara, 2017).

Hizmet öncesi eğitim şartı aranmamakla birlikte (Karabatak, 2015; Turhan ve Karabatak, 2015) seçilen okul yöneticilerine yönelik uzmanlık ve okul yönetim eğitimi kapsayan 20 günlük hizmet içi eğitimler, Milli Öğretmen Gelişimi Merkezi (NTCD) aracılığıyla yerel ve bölgesel merkezlerde yürütülmektedir (Kara, 2017) Bu süreçte adaylar; eğitimle ilgili yasal düzenlemeler, finans eğitimi, uluslararası düzeyde eğitim, kariyer basamakları eğitimi, karakter eğitimi, program yönetimi, kriz yönetimi, örgüt yönetimi, ölçme değerlendirme, bütünleştirilmiş öğrenme, özel destek eğitimi, insan hakları eğitimi, yerel eğitim yönetimi reformları ile ilgili eğitimler görmektedir (Aksakal, 2020).

3.7. Güney Kore Eğitim Sisteminde Okul Yöneticiliği

Güney Kore eğitim yönetim sistemi; merkezi otorite, makro-bölgesel ve yerel şeklinde üç kademelidir. Eğitim yönetimi yerel özellik gösterse de merkezi yönetim anlayışı hala etkisini göstermektedir. Eğitim Bakanlığı, eğitim büroları (ofisleri) ve yerel eğitim büroları eğitim sisteminin yapısını oluşturmaktadır (Kesen vd., 2019). Eğitim Bakanlığı ulusal, eğitim büroları il veya belediye, yerel eğitim büroları ise daha dar kapsamda eğitim sistemine yön vermektedir.

Güney Kore eğitim sisteminde okul müdürü olma şartları; sırasıyla müdür yardımcılığı, müfettişlik ve eğitim araştırmacısı görevlerinde bulunmak (Kesen vd., 2019; Konan vd., 2018), yöneticilik deneyimine sahip olup davet almak (Kesen vd., 2019), müdürlük sertifikasına (principal certificate) sahip olmak (Kesen vd., 2019; Konan vd., 2018; Mutlusoy, 2019), eğitim öğretim dışında uzmanlık yapmak ve davet edilmek (Kesen vd., 2019), yönetici seçme kriterlerinden yüksek puan almak (Kesen vd., 2019), 20 yıllık öğretmenlik deneyimine sahip olmak (Öz, 2019; Öztürk ve Akkuş, 2020), yaş itibarıyla 50 ve üzeri olmak (Öz, 2019) ve hizmet öncesi eğitimi tamamlamak (Uygur, 2021) şeklinde sıralanabilir.

Güney Kore’de okul yöneticisini belirlerken eğitim bölge yöneticisi hangi adayın atanacağı önerisinde bulunur ancak atama devlet başkanının onayı ile yapılmaktadır (Kayıkçı vd., 2015; Kesen vd., 2019). Eğitim Danışmanı (Yerel eğitim sorumlusu) tarafından belirlenen okul müdürü adayı davet edilerek kapsamlı bir değerlendirme süreci sonunda Cumhurbaşkanı tarafından atanmaktadır. Mesleki kıdem, hizmet içi eğitim ve lisansüstü eğitim gibi bazı özellikler adaylara ekstra puan getirmektedir (Konan vd., 2018).

İlköğretim müdürü adayları Ulusal Seul Eğitim Üniversitesi bünyesindeki İlköğretim Hizmet İçi Eğitim Merkezi, ortaöğretim müdürü adayları ise aynı üniversitenin Ortaöğretim Hizmet İçi Eğitim Merkezi tarafından verilen hizmet öncesi eğitime katılarak sertifika almak zorundadır (Kesen vd., 2019).

Güney Kore yasalarına göre bir okul yöneticisi aynı okulda iki dönemden oluşan 8 yıl görev alabilmektedir ancak istisnai durumlar dışında emekli oluncaya dek yönetici olarak görev yapmaktadır (Kesen vd., 2019).

3.8. Kanada Eğitim Sisteminde Okul Yöneticiliği

Kanada eğitim sistemi merkezi özellik göstermeyip her yerel yönetim, eğitim-öğretim faaliyetini kendileri yürütmektedir (Konan vd., 2018).

Kanada eğitim sisteminde okul müdürü olma şartları küçük farklılıklar göstermekle birlikte; alanıyla ilgili uzmanlık deneyimine sahip olmak (Konan vd., 2018; Yavuzkurt ve Kırıl, 2019), en az beş yıllık öğretmenlik deneyimine sahip olmak (Konan vd., 2018), eğitim verilen okulun eğitim diline hakim olmak (Konan vd., 2018), Eğitim Liderliği Sertifikası almak (Konan vd., 2018; Yavuzkurt ve Kırıl, 2019), Eğitim yönetimi alanında lisansüstü eğitim almak (Konan vd., 2018; Yavuzkurt ve Kırıl, 2019), başvuruda bulunmak ve ön değerlendirmeyi geçmek (Konan vd., 2018), ikinci aşamadaki yönetimle ilgili olası bir problemi başarıyla sonuçlandırmak (Konan vd., 2018) ve üçüncü aşamadaki mülakat sınavında başarılı olmak (Konan vd., 2018) şeklinde sıralanabilir.

Ülke genelinde okul müdürlerinin seçilmesinde en çok tercih edilen referans Ontario Eğitimsel Liderlik Enstitüsü tarafından “Ontario Liderlik Çerçeve Planı 2012 (Ontario Leadership Framework 2012)” isimli çalışmadır (Konan vd., 2018).

Adayların başvuruda bulunmasıyla başlayan süreç niyet ve referans mektubu, özgeçmişle ilgili belgelerin beyanı, eğitim liderliği alanıyla ilgili bir senaryo üzerinden bir sorun oluşturma ve adayın bu problemi çözüp gerekli tedbirleri alma gibi etkinliklerin yapıldığı mülakat aşamasını başarıyla tamamlayan aday Okul Kurulu tarafından atanır (Konan vd., 2018).

3.9. ABD Eğitim Sisteminde Okul Yöneticiliği

ABD eğitim sistemi, eyalet ve yerel okul bölgelerinin sorumluluğundadır. Federal hükümet bünyesinde Eğitim Bakanlığı'nın varlığına rağmen, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ulusal eğitim sisteminden bahsetmek mümkün değildir (Aykut, 2006). Ülke genelinde eğitimin örgütlenmesi ve finansmanından sorumlu federal hükümet olmasına karşın yasal çerçeveden ziyade finansal kaynak oluşturma noktasında kurum veya kuruluşlara destek sağlamaktadır (Aksu, 2016). Her eyalette eğitimden sorumlu “Eyalet Eğitim Dairesi (State Board of Education)”dir ve bu dairenin altında eyaletlerin eğitim bölgeleri vardır (Aykut, 2006).

Amerika Birleşik Devletleri'nde eğitim yönetimi ve politikaları oldukça yerel bir özelliğe sahiptir ve bunun bir sonucu olarak eğitim yöneticilerinin yetiştirilmesi ve sertifika kazandırılması ile ilgili gereklilikler eyalet düzeyinde belirlenir (Gümü, 2012). 1986-1992 arasında Federal Hükümet tarafından çıkarılan Liderlik Geliştirme Yasası (The Leadership Development Act) ve eyaletlerin kendi içinde düzenledikleri hizmet içi eğitim ve sertifika kursları ile okul yöneticiliği alanında büyük bir gelişim yaşanmıştır (Aksu, 2016).

Okul yöneticisi yetiştirme esnasında “Eyaletler Arası Okul Liderleri Lisans Konsorsiyumu (Interstate School Leaders Licensure Consortium-ISLLC)” tarafından oluşturulan standartlar ülke genelindeki çoğu eyalet tarafından büyük titizlikle uygulanmaktadır (Bush ve Jackson, 2002). Üniversiteler ve Müdür Yetiştirme Özel Programları aracılığıyla verilen yöneticilik eğitimleri teorik ve pratik uygulamadan oluşmakta ve bir arada sürdürülmektedir (Aksu, 2016).

Amerika eğitim sisteminde okul müdürü olma şartları; eğitim yönetimi alanında lisansüstü eğitim almak (Aksakal, 2020; Aksu, 2016; Aykut, 2006; Balyer ve Gündüz, 2011; Gümü, 2012), en az üç yıl öğretmenlik görevinde bulunmak (Aksakal, 2020; Aksu, 2016; Aykut, 2006; Balyer ve Gündüz, 2011; Savaş, 2019), eyaletin belirlediği lisans sınavını veya ulusal düzeyde gerçekleştirilen “Okul Liderleri Lisans Değerlendirmesi [SLLA] Sınavı”nı başarıyla geçmek (Aksakal, 2020; Aksu, 2016;

Ayktut, 2006), Bölge Eğitim Kurulu'nun düzenlediği mülakatta başarılı olmak (Ayktut, 2006), çalışmak istediği eyalet tarafından lisans sertifikasını akredite ettirmek (Ayktut, 2006; Balyer ve Gündüz, 2011), eğitim yönetimi ile ilgili kurs sertifikası almak (Aksu, 2016; Balyer ve Gündüz, 2011; Receptoğlu ve Kılınç, 2014), Eğitim fakültesi mezunu olmak (Balyer ve Gündüz, 2011), öğretmen, eğitim koçu/danışmanı veya bölüm başkanı olarak görev yapmış olmak (Aksu, 2016; Gümüş, 2012), üniversiteler veya kolejler aracılığıyla verilen hizmet öncesi eğitimi almış olmak (Aksakal, 2020; Ayktut, 2006; Gümüş, 2012), deneyimli bir yöneticinin yanında staj yapmak ve olumlu referans mektubu almak (Balyer ve Gündüz, 2011) şeklinde sıralanabilir.

Hizmet öncesi eğitim zorunlu olmakla birlikte (Turhan ve Karabatak, 2015) bu süreçte düzenlenen lisansüstü eğitim esnasında verilen kurs ve seminerlerde; eğitimin amaçları ve sorunları, öğretimsel liderlik, yönetsel örgütlenme, eğitim ve yönetim kuramları, eğitimsel okul müdürünün yönetim alanında performansını artıracak teorik ve pratik konular verilerek adaylara mesleki tecrübe kazandırılmaktadır (Aksakal, 2020; Balyer ve Gündüz, 2011).

Okul müdürlerinin nitelik ve yeterlilik kararını Okul Yönetim Kurulu (Sezer, 2016), seçme görevi ise Bölge Eğitim Kurulu tarafından gerçekleştirilir ve bu seçme görevinden dolayı Bölge Müdürüne hesap vermek durumundadır (Ayktut, 2006).

Göreve başlayan okul müdürleri mesleki eğitim hayatları boyunca hizmet içi eğitim almak zorundadır (Ayktut, 2006). 1969'dan beri hizmet içi eğitim faaliyetleri Okul Yöneticileri Ulusal Birliği kapsamında mesleki ve özel kuruluşlar aracılığıyla yürütülmektedir (Balyer ve Gündüz, 2011). Eyaletlere göre farklılık gösterse de 4-8 yıl içerisinde üniversite düzeyinde ders, konferans, toplantı ya da çeşitli araştırmalar katılmaktadır (Ayktut, 2006).

Bölge Eğitim Kurulu, seçilen okul müdürleri ile eyaletlere göre farklılık göstermekle birlikte genellikle 3 yıllık sözleşme imzalamakta ve sürenin bitiminde sözleşme yenilenmektedir (Ayktut, 2006).

3.10. İngiltere Eğitim Sisteminde Okul Yöneticiliği

İngiltere eğitim sisteminde, 1988 yılında çıkarılan "Eğitimde Reform Kanunu" ile okul yöneticilerinin yetiştirilmesinin temeli atılmıştır. Bu kanun kapsamında okul yöneticileri; yönetsel beceriler, finans yönetimi becerisi, bütçe planlaması gibi alanlarda eğitime tabi tutulması zorunludur. Hizmet içi eğitim aracılığıyla okul yöneticileri yetiştirilmektedir (Aksakal, 2020). 1997'de kurulan "Okul Liderliği Ulusal Koleji (NCSL)" tarafından profesyonel okul yöneticisi yetiştirmek amacıyla "Ulusal Profesyonel Okul Yöneticiliği Programı (NPQH)" uygulanmaktadır (Aksakal, 2020; Aksu, 2016). 2013 yılında ise okul liderliği kalitesini daha da arttırmak ve etkili kılmak amacıyla "Ulusal Öğretim ve Liderlik Koleji" kurulmuştur (Ertürk-Kayman, 2017).

İngiltere eğitim sisteminde okul müdürü olma şartları; öğretmenlik veya yöneticilik deneyimine sahip olmak (Aksu, 2016; Bozkurt, 2005), NPQH yeterlik belgesini almak (Aksakal, 2020; Receptoğlu ve Kılınç, 2014; Uygur, 2021), Ulusal Okul Müdürlüğü Liyakat Programı'na katılım sağlamak (Balyer ve Gündüz, 2011; Receptoğlu ve Kılınç, 2014), giriş, geliştirme ve mezuniyet aşamalarını kapsayan ön eğitimi tamamlamak (Aksakal, 2020), müdür yardımcılığı görevinde bulunmak (Bozkurt, 2005), okulun yönetim kurulu tarafından yapılan mülakatta başarılı olmak (Aksakal, 2020; Ertürk-Kayman, 2017; Savaş, 2019), lisansüstü eğitim almak (Savaş, 2019) ve hizmet öncesi eğitimi tamamlamak (Uygur, 2021) şeklinde sıralanabilir.

Zorunlu hizmet öncesi eğitimi tamamlayan (Turhan ve Karabatak, 2015) okul yöneticileri, münhal kadroların ilanının ardından başvuruda bulunmakta ve “açık işe alım yöntemi” uygulanarak yerel kurullarca seçilmektedir (Kayıkçı vd., 2018).

Adaylar öncelikle “National College” internet sitesindeki formu doldurup kabul edildikten sonra değerlendirme testine tabi tutulur. İlk değerlendirme testini geçen adaylar, yöneticilikle ilgili zayıf ve güçlü yönlerini belirleyen bir değerlendirmeye daha alınıp bu değerlendirmeyi başarıyla geçerse NPQH programına katılmaya hak kazanır. Geliştirme aşamasında “National College” aracılığıyla basılı ve dijital materyaller temin edilerek okul yöneticisi adaylarının gelişimlerine ilişkin sunum hazırlattırılır. Mezuniyet aşamasında ise hazırlanan sunumlar mülakat sürecinde yapılan değerlendirmede başarılı olan adaylar NPQH yeterlik belgesini almaya hak kazanır. Bu belgeye sahip okul yöneticisi adayları, yerel olarak verilen iş ilanlarına başvuruda bulunabilir. NPQH yeterlik belgesine sahip okul yöneticisi adayları, okulun yönetim kurulu tarafından mülakat yöntemiyle değerlendirilerek göreve başlatılır. Lisansüstü eğitimini tamamlayan adayların atamasında farklı kriterler uygulanmaktadır (Aksakal, 2020).

Okul müdürleri görevleri esnasında okul yönetimi ve idaresi alanında hizmet içi eğitim almakta (Bozkurt, 2005) ve mesleki ve akademik gelişimi için fon tahsis edilmektedir (Aksakal, 2020).

3.11. Fransa Eğitim Sisteminde Okul Yöneticiliği

Fransa eğitim sistemindeki merkezi yapı anlayışı okul yöneticisi yetiştirme ve seçme aşamasında da görülmektedir. Okul yöneticisi yetiştirme, seçme ve atama işlemleri Eğitim Bakanlığı ve Centre Condorcet tarafından yürütülmektedir (Balyer ve Gündüz, 2011). Bakanlık, yetiştirme esnasında akademik eğitim esnasında yaşanabilecek farklılıkları en aza indirme, kurallar çerçevesinde yapılıp yapılmadığını denetleme, bölgeler arasında iş birliği sağlama, danışmanlık yapma görevlerini de üstlenmiştir (Aksakal, 2020).

Fransa eğitim sisteminde okul müdürü olma şartları; lisans mezunu ve öğretmen olmak (Bozkurt, 2005), adaylık için asgari 2-5 yıl deneyime sahip olmak (Baş, 2016; Bozkurt, 2005; Öz, 2019; Pelit, 2013), yerel kurumların değerlendirme aşamasını geçmek (ilköğretim adayları) (Aksakal, 2020), yazılı sınav ve mülakat sınavlarında başarılı olmak (ortaöğretim adayları) (Aksakal, 2020; Bozkurt, 2005; Kara, 2017), daha önce yöneticilik deneyimine sahip olmak (ortaöğretim adayları) (Aksakal, 2020), 30 yaşından büyük ve beş yıllık öğretmenlik deneyimine sahip olmak (ortaöğretim adayları) (Kara, 2017; Öz, 2019), özgeçmiş, tavsiye mektubu ve mesleki yeterlilikle ilgili sunumdan oluşan aşamayı geçmek (Aksakal, 2020; Kara, 2017), giriş sınavına tabi tutularak örnek olay veya durum çalışmasını başarıyla tamamlamak (Aksakal, 2020; Kara, 2017), iki yıl süren başlangıç ve koçluk eğitiminden oluşan stajı tamamlamak (Aksakal, 2020; Balyer ve Gündüz, 2011; Bozkurt, 2005), iki yıl sonunda Danışman tarafından uygunluk raporu almak (Aksakal, 2020) ve hizmet öncesi eğitimi tamamlamak (Uygur, 2021) şeklinde sıralanabilir.

İlköğretim kademesi ile ortaöğretim kademesinde görev alacak okul yöneticilerinin seçiminde farklılık söz konusudur. İlköğretim kademesinde görev alacak okul yöneticilerinin seçimi yerel kurumlar tarafından yapılmakta, yöneticiliğinin yanında öğretmenlik görevi de devam etmektedir (Aksakal, 2020). Okul yöneticilerinin seçiminde okul yönetimi içerisinde görevi bulunmayan kişiler seçme görevini yürütmektedir (Güçlü vd., 2016). Orta öğretim (kolej-lise) kademesinde okul müdürü; öğretmen, müfettiş veya yönetimde görevli personel arasından seçilerek göreve getirilmektedir (Kara, 2017).

Adayların seçiminde ilk aşamada özgeçmiş ve tavsiye mektubu, ikinci aşamada ise mesleki yeterlilikle ilgili sunum yapmanın esas alındığı bir seçme yöntemi uygulanmaktadır. İki aşamayı da

başarıyla geçen adaylar, giriş sınavına tabi tutularak durum çalışması yaptırılır (Aksakal, 2020). Giriş sınavında başarılı olan aday müdür yardımcısı unvanıyla atanır ve gereklilik arz eden alanlarda eğitime tabi tutulur. Adayların eğitim sürecini planlayan ve gereklilik arz eden alanlardaki becerilerini geliştirmesine yardımcı olan bir danışman görevlendirilir (Kara, 2017).

İki yıllık süre zarfında seminer, okul stajı ve iş yeri stajından oluşan Başlangıç (Formation Initiale), kısa süreli çeşitli kurslardan oluşan Koçluk (Formation d'Accompagnement) eğitimini tamamlayan (Kara, 2017) ve danışmanın olumlu rapor vermesiyle (Aksakal, 2020) hizmet öncesi eğitim tamamlanmış sayılarak adaylar Eylül ayında müdür yardımcısı olarak atanır (Balyer ve Gündüz, 2011).

Ataması yapılan orta öğretim okul müdürleri zorunluluk arz etmemekle birlikte bölgesel ve ulusal düzeyde kısa süreli hizmet içi eğitime (Aksu, 2016; Balyer ve Gündüz, 2011) ve meslektaş tecrübesinden yararlanmayı amaçlayan diğer okul ziyareti gibi uygulamalara tabi tutulmaktadır (Aksakal, 2020).

Orta öğretim müdürleri, atandığı kurumda 5 yıldan fazla görev yapamaz ancak atandıktan 3 yıl sonra yönetici olarak başka okula tayin isteyebilmektedir (Kara, 2017).

3.12. Almanya Eğitim Sisteminde Okul Yöneticiliği

Almanya'da eğitim eyaletlerin sorumluluğunda yürütülmektedir (Bozkurt, 2005). Okul yönetici belirleme ve seçme kriterleri eyaletlere göre değişiklik göstermektedir. Okul yöneticisi seçme ve atama görevi eyaletlerin eğitim bakanlığı tarafından yürütülmektedir (Baş, 2016). Okul yöneticisi, adayın yeteneği ve profesyonel özellikleri temelinde okul kurulları ve okul konseyi tarafından seçildiği gibi okul yönetiminde görevli olmayan kişiler tarafından da seçilebilmektedir (Güçlü vd., 2016).

Almanya eğitim sisteminde okul müdürü olma şartları farklılık göstermekle birlikte ana hatlarıyla; liyakat, yeterlik ve performans kriterlerine haiz olmak (Baş, 2016), lisansüstü eğitim almış olmak (Baş, 2016; Receptoğlu ve Kılınç, 2014), 5-7 yıl öğretmenlik deneyimine sahip olmak (Baş, 2016; Bozkurt, 2005; Kara, 2017; Receptoğlu ve Kılınç, 2014), temiz bir sicile sahip olmak ve çalıştığı okul müdüründen uygunluk raporu almak (Baş, 2016), iki yıl süren yöneticilik kursuna katılmış olmak (Baş, 2016), yapılan yazılı veya mülakat sınavında başarılı olmak (Baş, 2016; Öz, 2019), adaylardan istenen sunum veya bazı uygulamaları başarıyla geçmek (Baş, 2016), öğretmenlik mesleği esnasında yapılan değerlendirmede başarılı olmak (Baş, 2016; Bozkurt, 2005), görev alacağı kurum ya da kademedeki derse girebileceği branş mezunu olmak (Kara, 2017; Öz, 2019), A sınıfı devlet memurluğu derecesinde görev yapmak (Kara, 2017; Öz, 2019) ve yaş itibarıyla 30-56 yaşları arasında olmak (Kara, 2017; Öz, 2019) şeklinde sıralanabilir.

Okul müdürü seçiminde müdür yardımcılığı, öğretmen eğitimi gibi deneyimler avantaj sağlamaktadır. Resmi sınavlardaki başarı veya bir üst yönetici tarafından yapılan değerlendirme sonucu da okul müdürü seçiminde dikkate alınan kriterlerdir (Baş, 2016).

Okul müdürlüğü için ilk başvuru okul kuruluna yapılmakta, okul kurulu da yapılan başvurular değerlendirildikten sonra yerel otoritelere bildirilmektedir (Kayıkçı vd., 2015). Okul kurulu tarafından belirlenen adayın ataması yerel yöneticiler tarafından yapıldıktan sonra aday müdür için planlanan hizmet içi eğitimler bazen göreve başlamadan verilirken bazen de göreve başladıktan sonra verilmektedir. Ancak okul müdürü yetiştirilme sürecinde hizmet içi eğitime sıkça başvurulmakta ve önem arz etmektedir (Kara, 2017).

3.13. Türk Eğitim Sisteminde Okul Yöneticiliği

Türk eğitim sisteminde Millî Eğitim Bakanlığı eğitimden sorumlu olup merkezi bir yönetim uygulanmaktadır. Ülke genelindeki tüm eğitim öğretim kurum ve kuruluşları Millî Eğitim Bakanlığına bağlıdır. Eğitim yönetimi ile ilgili Cumhuriyet tarihi boyunca çeşitli gelişmeler yaşanmış ve en son şeklini 2018 yılında yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği” ile almıştır.

Eğitim sistemimizde yöneticilikle ilgili ilk model Köy Enstitüleri (1940) ile başlamıştır. 1962’de hazırlanan Merkezi Hükümet Teşkilatı Araştırma Projesi ile uzman yönetici yetiştirilmesi amacıyla üniversite düzeyinde eğitim yöneticiliği alanıyla ilgili bölüm açılması önerilmiş ancak 1965’te Ankara Üniversitesi bünyesinde eğitim yöneticiliği lisans bölümü açılmıştır (Aksakal, 2020).

18-22 Haziran 1988 tarihlerinde düzenlenen 12. Milli Eğitim Şûrası’nın 26. kararı (Eğitim idareciliğinin bir branş olarak benimsenmesi ve mevcut öğretmenler arasından imtihanla seçilecek eğitim idarecisi adaylarının Bakanlıkça tespit edilecek uzun süreli hizmet içi eğitim kurslarında yetiştirilmesi; bu durumun kurumlaştırılması.) eğitim yöneticiliği adına önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilmektedir (MEB, 1988).

Türk eğitim sisteminde okul müdürü olma şartları; yükseköğrenim mezunu olmak (Baş ve Şentürk, 2017), bakanlıkta öğretmen olarak çalışmak (Çelik vd., 2018), atanacağı kurumda branşına uygun ders verebilmek (Güven vd., 2019), son dört yıl içinde adli veya idari soruşturma sonucunda yöneticilikten çıkarılmamış olmak (Balcı, 2021), daha önce müdürlük görevi yapmış olmak (Mazlum, 2018), çeşitli unvanlarla en az bir yıl yönetim kademesinde görev yapmak, bakanlığın okul müdürlüğü dışındaki üst kadrolarında görev yapmış olmak (Balcı, 2021; MEB, 2021) ve eğitim yönetimi sertifikasına sahip olmak (Dilbaz ve Atış, 2021; Gülmez ve Aslanargun, 2021; Karaca vd., 2021) şeklinde sıralanabilir.

Millî Eğitim Bakanlığı boş bulunan kadrolara ilk defa ve yeniden yönetici görevlendirme şeklinde merkezi atama yapmaktadır. İlk defa yönetici ataması için gerekli şartları taşıyan okul müdürü adayları bakanlığın belirlediği tarihte ÖSYM tarafından yapılacak yazılı sınava başvurmasıyla süreç başlar. Sınavda genel kültür, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, eğitim bilimleri ve mevzuatla ilgili 80 soru yer almaktadır. Sınavda 60 ve üzeri puan alan adaylar mülakat sınavına girmeye hak kazanmaktadır. Sınavda 60 ve üzeri puan alarak başarılı olan ve başvuruda bulunan adaylar İl Millî Eğitim Müdürlüklerince belirlenen Sözlü sınav komisyonu tarafından değerlendirmeye alınır. Yazılı sınav puanının %50’si, değerlendirme formu puanının %30’u ve sözlü sınavın puanının %20’i alınarak adayların başvuru puanı oluşturulur (Dilbaz ve Atış, 2021; Gülmez ve Aslanargun, 2021; Karaca vd., 2021). İl Millî Eğitim Müdürlükleri boş bulunan kadroları duyurduktan sonra adaylar MEBBİS modülü üzerinden başvuruda bulunur. Puan önceliğine göre yapılan yerleştirme sonucunda adaylar hemen göreve başlatılır. Yeniden yönetici görevlendirme atamasında iki yol izlenmektedir. Aynı kurumda 4 yılını tamamlayanlar ya aynı kurumda devam ettirilir ya da boş bulunan başka kurumlara atanırken aynı kurumda 8 yılını dolduranların başka kurumlara ataması gerçekleştirilir. Yeniden yönetici görevlendirme atamasında ise adaylar İl Millî Eğitim Müdürlükleri boş bulunan kadroları duyurduktan sonra MEBBİS modülü üzerinden başvuruda bulunur. Yeniden atama esnasında adayların puan üstünlüğü esas alınır, puanı yüksek olan adayın ataması yapılır ve hemen göreve başlatılır. Ancak yeniden atama sürecinde adayların eğitim yönetimi veya diğer alanlarda lisansüstü eğitim alması, akademik çalışma yapması vs avantaj sağlamaktadır.

Türkiye’de yöneticilik mesleği görev esnasında yani iş başında öğrenilmektedir. MEB (2021) “Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği” ile adaylardan “Eğitim Yönetimi Sertifikası” şartı getirmiş ancak içerikle ilgili herhangi bir bilgi

verilmemiştir. Yönetmeliğin 14. maddesinde Eğitim Yönetimi Sertifika Programı ile ilgili uzaktan veya yüz yüze eğitimle alınabilecek, sertifika alındığı tarihten itibaren 8 yıl geçerli olacak, programa başvuru yapmayanlar veya başarılı olamayanlar yöneticiliğe başvuru yapamayacak, görevde bulunan okul yöneticileri 4 yıllık görev süreleri dolmadan başvuru yaparak sertifika alabilecek ancak başvuru yapmayan veya programda başarılı olamayanların yöneticiliği süre bitiminde sonlandırılacak (MEB, 2021) şeklinde hükümlere yer verilmiş ancak uygulama ile ilgili bilgilendirme yapılmamıştır. MEB, 2022 yılı Merkezi ve Mahalli Hizmetiçi Eğitim Faaliyetlerinde Kullanılacak Standart Hizmet İçi Eğitim Programları kapsamında okul yöneticileri için “Kapsayıcı Eğitim Yöneticilerin Eğitimi Kursu, Kapsayıcı Eğitim Bağlamında Okul Yöneticilerinin Mesleki Becerilerinin Gelişimi Eğitimi Kursu, Okul Yöneticiliğine Uyum ve Okul Mevzuatı Kursu, Doküman Yönetim Sistemi Yönetici Uygulamalı Eğitim Kursu, Eğitim Yöneticisi Geliştirme Programı (EYGEP) Kursu, Eğitim Yöneticisi Geliştirme Programı Kursu Modül 1-2, Okul Yöneticiliği Hazırlık Eğitimi Kursu 1, Okul Yöneticilerine Yönelik Uygulamalı Öğretimsel Liderlik Semineri” planlaması yapmıştır.

Okul yöneticisi atandığı kurumda 4 veya 8 yıl görev yapabilmekte ve okul müdürünün istemesi halinde 4 yılın bitiminde veya zorunlu olarak 8 yılın bitiminde başka kuruma ataması yapılmaktadır (Güçlü vd., 2016). İstifa, emeklilik veya 657 sayılı DMK kapsamına giren suçlardan dolayı okul müdürlerinin görevleri sona erer.

4. SONUÇ VE ÖNERİLER

4.1. Sonuç

Eğitim gibi önemli olguların yönetimi kuşkusuz belirli ilke ve yetenekler çerçevesinde gerçekleştirilmelidir, aksi takdirde eğitimin misyonunu gerçekleştirme ve toplumun ulaşmak istediği vizyona ulaşması zor olabilir. OECD tarafından gerçekleştirilen PISA’da ilk sıralarda yer alan ülkelerin uluslararası alanda göstermiş oldukları başarılar dikkat çekmektedir.

Okul müdürü yetiştirme sürecine bakıldığında Singapur, Finlandiya, Güney Kore, Kanada, ABD, İngiltere Fransa ve Almanya’da okul müdürü adayları hizmet öncesi eğitime tabi tutulurken Çin, Hong Kong, Japonya ve Türkiye’de okul müdürü adayları hizmet öncesi eğitime tabi tutulmamaktadır. Finlandiya’da hizmet öncesi eğitim uygulanmakta ancak zorunlu değildir. Hizmet öncesi eğitime tabi tutulmayan adayların iş başında eğitildiği görülmektedir. Çin, Singapur, Finlandiya, Japonya, Güney Kore, Kanada, ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve Türkiye’de okul müdürü adayları hizmet içi eğitime tabi tutulurken Hong Kong’da okul müdürü adayları hizmet içi eğitime tabi tutulmamaktadır. Türkiye’de hizmet içi eğitim ya isteğe bağlıdır ya da ihtiyaca göre belirlenmektedir. Çin, Singapur, Finlandiya, İngiltere’de üniversite düzeyinde yöneticilik eğitimi alma zorunluluğu varken Türkiye’de daha önceleri yöneticilikle ilgili üniversite düzeyinde eğitim verilirken günümüzde yöneticilik eğitimi veren bir kurum ya da kuruluş bulunmamaktadır.

Okul müdürü seçme sürecine bakıldığında Finlandiya, Japonya, Kanada, ABD, İngiltere ve Almanya’da okul müdürü adaylarında lisansüstü eğitim şartı aranmaktayken Çin, Singapur, Hong Kong, Güney Kore, Fransa ve Türkiye’de ise okul müdürü adaylarında lisansüstü eğitim şartı aranmamaktadır. Çin, Singapur, Finlandiya, Hong Kong, Japonya, Güney Kore, Kanada, ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve Türkiye’de okul müdürü adaylarının öğretmenlik mesleğini yapıyor olması gerekmektedir. Finlandiya’da bazı bölgelerde öğretmen olma şartı aranırken bazı bölgelerde aranmamaktadır. Singapur, Finlandiya, Japonya, Güney Kore, Kanada, ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve Türkiye’de okul müdürü adaylarında yöneticilik deneyimi aranırken Çin ve Hong Kong’da okul müdürü adaylarında yöneticilik deneyimi aranmamaktadır. Çin, Singapur, Hong Kong, Finlandiya, Japonya, Güney Kore, Kanada, ABD, İngiltere, Almanya ve Türkiye’de okul müdürü adaylarından yöneticilik sertifikası istenirken Fransa’da okul müdürü adaylarından yöneticilik

sertifikası istenmemektedir. Türkiye’de 2021 yılında yayımlanan yönetmelik gereği “Eğitim Yönetimi Sertifikası” şartı getirilmiş ancak içerik ve uygulama ilgili herhangi bir bilgi verilmemiştir. Ayrıca Çin’de ideolojik, politik ve ahlaki eğitim yeteneğine sahip olmak, parti üyesi olmak, Çin vatandaşı olmak ve ülke sınırları içerisinde ikamet etmek, boş kontenjan için davet teklifi almak; Singapur’da sırasıyla sınıf veya branş öğretmenliği, şube müdürlüğü ve müdür yardımcılığı yapmak, altı aylık liderlik programına katılmak, deneyimli mentor yanında staj yapmak, öğretmen ve okul yöneticileri tarafından yapılan durumsallık testini geçmek; Finlandiya’da gerekli olan niteliğe ve mesleki gelişime sahip olmak, eğitim yönetimi alanında akademik çalışma yapmış olmak; Hong Kong’da liderlik alanı ve kapasitesi özelliklerini taşımak; Güney Kore’de yöneticilik için davet edilmek, yaş itibarıyla 50 ve üzeri olmak; Kanada’da eğitim verilen okulun eğitim diline hakim olmak; ABD’de deneyimli bir yöneticinin yanında staj yapmak ve olumlu referans mektubu almak; Almanya’da temiz bir sicil sahibi olmak ve çalıştığı okul müdüründen uygunluk raporu almak, A sınıfı devlet memurluğu derecesinde görev yapmak, 30-56 yaşları arasında olmak ve Türkiye’de son dört yıl içinde adli veya idari soruşturma sonucunda yöneticilikten çıkarılmamış olmak gibi özel şartlar aranmaktadır. Çin, Singapur, Finlandiya, Hong Kong, Japonya, Kanada, ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve Türkiye’de okul müdürü adayları sınava katılırken sadece Güney Kore’de okul müdürü adayları sınava katılmamaktadır. Çin’de değerlendirme sınavı; Singapur’da durumsallık ve değerlendirme sınavı; Hong Kong mülakat (görüşme); Kanada’da olası problem çözme ve mülakat; İngiltere’de değerlendirme ve mülakat; Fransa’da sunum, örnek olay/durum çalışması, yazılı ve mülakat; Finlandiya, Japonya, ABD, Almanya ve Türkiye yazılı ve sözlü (mülakat) yapılmaktadır. Bu da gösteriyor ki ülkelerin genelinde okul müdürü adaylarının belirlenmesinde farklılıklar olsa da sınav veya değerlendirme yapıldığı dikkat çekmektedir. Kanada, ABD, Fransa ve Almanya’da okul müdürlerinin atamasında referans mektubu, özgeçmiş, uygunluk raporu gibi farklı uygulamalar görülmektedir.

Okul müdürü atama ve görev sürecine bakıldığında Çin, Singapur, Finlandiya, Hong Kong, Japonya, Güney Kore, Kanada, ABD, İngiltere ve Almanya’da eğitim yönetimi bağlamında yönetici yetiştirme ve atama yerel yönetimlerce yapılmaktadır. Güney Kore, yerel özellik gösterse de hala merkezîyetçiliğin etkisi görülmektedir. Fransa ve Türkiye’de ise eğitim yönetimi bağlamında yönetici yetiştirme ve atama merkezi yönetimlerce yapılmaktadır. Finlandiya, Japonya, Fransa ve Türkiye’de okul müdürleri eğitim öğretim faaliyetlerine katılırken Çin, Singapur, Hong Kong, Güney Kore, Kanada, ABD, İngiltere, Almanya’da okul müdürleri eğitim öğretim faaliyetlerine katılmamaktadır. Okul müdürleri atandıkları okulda Singapur’da 5-6 yıl, ABD’de 3 yıl, Fransa’da 5 yıl, Güney Kore ve Türkiye’de 4+4 şeklinde 8 yıl görev alabilmektedir. ABD’de 3 yılın sonunda sözleşme yenilenirken Singapur, Fransa, Güney Kore ve Türkiye’de sürenin dolması ile başka okula atama yapılmaktadır. Bu da gösteriyor ki Fransa, Güney Kore ve Türkiye’de okul yöneticileri rotasyona tabi tutulmaktadır.

Sonuç olarak; PISA’da önemli bir konuma sahip ülkelerin okul yöneticisi yetiştirme, seçme ve atama kriterleri Türkiye’deki kriterlerle karşılaştırıldığında üniversite düzeyinde yöneticilik eğitimi verilmediği, ilk defa yönetici atamada yazılı ve mülakat sınavının dışında farklı bir değerlendirme uygulamasının olmadığı, hizmet öncesi eğitime tabi tutulmadığı, hizmet içi eğitimin zorunlu olmadığı ve gerekli ihtiyacı karşılamadığı, lisansüstü eğitim zorunluluğunun olmadığı ve yöneticilik sertifikası istenmediği sonucuna ulaşılmıştır. 2021 yılında yayımlanan yönetmelikle hizmet öncesi eğitim, yöneticilik sertifikası ve farklı değerlendirme kriterleri getirilmişse de hala uygulamada sıkıntılar olduğu, atanan okul yöneticilerinin okul lideri değil de yönetici özelliği gösterdiği ve bir müdür seçim modeli geliştirmenin, küreselleşen dünyada eğitim başarısı elde etmiş ülkelerin uygulamalarının anlaşılması gerektiği görülmektedir.

4.2. Öneriler

Araştırma sonuçları esas alındığında Türkiye’de yöneticisi yetiştirme, seçme ve atama sürecinde üniversite düzeyinde yöneticilik eğitimi veren bölümlerin açılması, yöneticilerin lisansüstü eğitim alması ve seçme aşamasında bu durumun baz alınması, yöneticilik sertifikası istenmesi, yazılı ve mülakat sınavının dışında farklı bir değerlendirme yöntemlerinin uygulaması, hizmet öncesi eğitim zorunluluğu getirilmesi, hizmet içi eğitimin zorunlu olması ve revize edilmesi ve okul/eğitim lideri yetiştirilmesi önerilmektedir.

KAYNAKÇA

- Aksakal, A. (2020). Eğitim Yöneticilerinin Yetiştirilmesi için Hazırlanmış Hizmet içi Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.
- Aksu, C. (2016). Eğitim Yöneticilerinin Görevlendirilme Politikaları: Olgular ve Algılar. Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Akyol, B. ve Özenç, Y. Y. (2021). Singapur ile Türkiye’de Okul Yöneticisi ve Öğretmen Seçme ve Yetiştirme Sistemlerinin Karşılaştırılması. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 19(2), 904–925.
- Arıkan, G. (2018). Milli Eğitim Bakanlığının Okul Yöneticilerini Atama Sürecinde İzlediği Politikaların ve Uygulamaların İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Aykut, C. M. (2006). Türkiye ve ABD’de Okul Yöneticilerinin Yetiştirilmesinin Karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Balcı, A. (2021). Okul Yöneticiliğinin Meslekleşmesi. Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama, 4(2), 62–78.
- Balyer, A. ve Gündüz, Y. (2011). Değişik Ülkelerde Okul Müdürlerinin Yetiştirilmesi: Türk Eğitim Sistemi için Bir Model Önerisi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 4(2), 182–197.
- Baş, E. A. (2016). Okul Yöneticilerinin Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğine İlişkin Görüşleri. Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Baş, E. A. ve Şentürk, İ. (2017). Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik Hakkında Okul Yöneticilerinin Görüşleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36(2), 119–143.
- Bayrak, E. (2019). Eğitim Yöneticilerinin Seçimi ve Yetiştirilmesi Sürecinin İncelenmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 8(1), 568–576.
- Boz, T. B. ve Karataş, İ. H. (2020). Milli Eğitim Şuralarında Eğitim ve Okul Yöneticiliği. Alanyazın Eğitim Bilimleri Eleştirel İnceleme Dergisi, 1(2), 108–130.
- Bozkurt, N. (2005). Türkiye ile Bazı Avrupa Birliği Ülkelerindeki Okul Yöneticilerinin Yetiştirilme ve Atanma Süreçlerinin Karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Brundrett, M. (2001). The Development of School Leadership Preparation Programmes in England and The USA: A Comparative Analysis. Educational Management & Administration, 29(2), 229–245.
- Bush, T. ve Jackson, D. (2002). A Preparation for School Leadership: International Perspectives. Educational Management & Administration, 30(4), 417–429.
- Coşkun, Y. D. (2013). Türkçe Ders Kitaplarının PISA Sınavı Okuma Ölçütleri Açısından

- İncelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(26), 22–43.
- Çelik, O. T., Konan, N. ve Çetin, R. B. (2018). Türkiye’de Okul Yöneticisi Görevlendirme Sorunu: Bir Meta Sentez Çalışması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (44), 92–113.
- Demirtaş, H. ve Özer, N. (2014). Okul Müdürlerinin Bakış Açısıyla Okul Müdürlüğü. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(1), 1–24.
- Dilbaz, E. ve Atış, D. (2021). 2017, 2018 ve 2021 MEB Yönetici Seçme Görevlendirme Yönetmeliklerinin Yöneticiliğe İlk Kez Görevlendirme Bağlamında Karşılaştırılması. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(4), 366–384.
- Eraslan, A. (2009). Finlandiya’nın PISA’daki Başarısının Nedenleri: Türkiye için Alınacak Dersler. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 3(2), 238–248.
- Erol, İ. (2021). Türkiye’de Okul Yöneticilerinin Belirlenmesinde “Liyakat İlkesi”. Eğitim Yönetimi ve Politikaları Dergisi, 2(1), 54–64.
- Ertürk-Kayman, E. A. (2017). Türkiye, Finlandiya, İngiltere ve Şili’deki Okul Yöneticiliğine İlişkin Yaklaşımların İncelenmesi. Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Güçlü, N., Şahin, F., Tabak, B. Y. ve Sönmez, E. (2016). Türkiye’de Okul Yöneticisi Görevlendirmeye İlişkin Yönetici Adayı Görüşleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36(1), 51–71.
- Gülmez, F. M. ve Aslanargun, E. (2021). 2000 Yılından Sonra Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Atama Yönetmeliklerinin Analizi. Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(2), 318–336.
- Gümüş, E. (2012). Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri İlköğretim Kurumları Müdürlerinin Hizmet Öncesi ve Hizmet içi Eğitim Faaliyetlerinin Karşılaştırılmasına Yönelik Nitel Bir Araştırma: Erzurum İli ve Michigan Eyaleti Örneği. Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Güven, S., Yıltañlılar, A. ve Başkan, G. A. (2019). Eğitim Yöneticilerinin Yetiştirilmesi ve Atanması: Bazı Avrupa Birliği Ülkeleri, Türkiye ve KKTC’deki Uygulamalara Yönelik Karşılaştırma ve KKTC’ye Yönelik Çözüm Önerileri. Turkish Studies-Educational Sciences, 14(3), 611–626.
- Kara, A. (2017). Ortaöğretim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlerin Okul Müdürü Görevlendirilmesine İlişkin Görüşleri. Yüksek Lisans Tezi, Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Karabatak, S. (2015). Okul Yöneticisi Yetiştirmede Web Tabanlı Problem Temelli Öğrenmenin Katılımcıların Öz-Yeterlik İnançlarına ve Yöneticilik Mesleğine İlişkin Tutumlarına Etkisi. Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Karaca, İ., Özcan, M. ve Karaca, N. (2021). Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliğinin 2023 Eğitim Vizyonu Bağlamında İncelenmesi. Alanyazın Eğitim Bilimleri Eleştirel İnceleme Dergisi, 2(1), 26–32.
- Kayıkçı, K., Özdemir, İ. ve Özyıldırım, G. (2015). İlk Defa ve Yeniden Okul Müdürü Görevlendirilmesi: Sözlü Sınav Üzerine Bir Değerlendirme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 21(4), 471–498.
- Kayıkçı, K., Özdemir, İ. ve Özyıldırım, G. (2018). Okul Yöneticisi Seçme ve Yerleştirme Uygulamasına İlişkin Bir Değerlendirme: Görev Süresi Dolan Okul Müdürlerinin, Yeniden Görevlendirilme Usullerine İlişkin Görüşleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17(67), 874–888.

- Kesen, İ., Sundaram, D. T. ve Abaslı, K. (2019). Öğretim Lideri vs. Okul Müdürü. SETA Yayınları. İstanbul.
- Kıral, B. (2019). Türk Eğitim Sisteminin Yasal Dayanakları (Ed. Uğur Akın). Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi içinde (3. Baskı., ss. 28–53). Ankara: Pegem Akademi.
- Kıral, B. (2020). Nitel Bir Veri Analizi Yöntemi Olarak Doküman Analizi. Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (15), 170–189.
- Konan, N., Çetin, R. B. ve Bozanoğlu, B. (2018). PISA’da Başarılı Olan Bazı Ülkelerde Okul Müdürlerinin Seçilme, Yetiştirilme ve Görevlendirilmesi. Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi, 5(2), 141–157.
- Korkmaz, M. (2005). Okul Yöneticilerinin Yetiştirilmesi: Sorunlar Çözümler ve Öneriler. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(3), 237–252.
- Kwan, P. ve Walker, A. (2009). Are we Looking Through The Same Lens? Principal Recruitment and Selection. International Journal of Educational Research, 48(1), 51–61.
- Mazlum, A. A. (2018). Milli Eğitim Sisteminde Yönetici Görevlendirme Sorunsalı: Hukuksal Açıdan Değerlendirme (Ed. Y. Karaman Kepenekci, P. Taşkın). Prof. Dr. Emine AKYÜZ’e Armağan Akademisyenlikte 50 Yıl içinde (ss. 559–569). Ankara: Pegem A.
- MEB. (1988). XII. Milli Eğitim Şurası.
- MEB. Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği (2021).
- Mutlusoy, S. (2019). Okul Yöneticilerinin Yöneticilik Görev Sürelerinin Sınırlandırılmasına İlişkin Görüşleri. Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Orakçı, Ş. (2015). Şangay, Hong Kong, Singapur, Japonya ve Güney Kore’nin Öğretmen Yetiştirme Sistemleri’nin İncelenmesi. Asya Öğretim Dergisi, 3(2), 26–43.
- Öz, H. (2019). Veri Temelli Okul Yöneticisi Seçme, Yetiştirme ve Görevlendirme Modeli. Sosyal Bilimler ve Eğitim Dergisi, 2(2), 311–334.
- Öztürk, M. B. ve Akkuş, M. (2020). Japonya, Güney Kore, Singapur ve Türkiye’de Okul Yöneticilerinin Seçilmesi ve Yetiştirilmesi. Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi, 7(1), 65–79.
- Pelit, A. (2013). Okul Yöneticilerinin Yetiştirilmesine ve Atanmasına İlişkin Benimsenen Modellerin Karşılaştırılması (Türkiye, Fransa, Danimarka ve İngiltere Örneği). Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Recepoğlu, E. ve Kılınç, A. Ç. (2014). Türkiye’de Okul Yöneticilerinin Seçilmesi ve Yetiştirilmesi, Mevcut Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Electronic Turkish Studies, 9(2).
- Savaş, G. (2019). Okul Yöneticisi Yetiştirmede Dünyadaki Eğilimler ve Türkiye İçin Öneriler. Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama, 2(1), 59–72.
- Sezer, Ş. (2016). Okul Yöneticilerinin Seçimle Belirlenmesine İlişkin Yönetici Görüşleri: Fenomenolojik Bir Çözümleme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 22(3), 351–373.
- Sezer, Ş. ve Engin, G. (2020). Okullara Yönetici Seçme, Yetiştirme ve Atamaya İlişkin Yönetici Görüşleri: Durum Çalışması. Eğitim ve Bilim, 46(206), 263–280.
- Tanrıoğen, A., Erol, E. ve Karaca, D. E. (2011). Bazı Avrupa Birliği Ülkelerinde Okul Yöneticiliği (Politikaları). VI. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, 16–17 Nisan 2011. Eğitim Yöneticileri ve Eğitim Denetleyicileri Derneği, Gazimağusa KKTC.
- Tanrısevdi, F. ve Kıral, B. (2018). Çin ve Türk Eğitim Sisteminin Karşılaştırılması. Çağdaş Yönetim

Bilimleri Dergisi, 5(3), 223–240.

Turhan, M. ve Karabatak, S. (2015). Okul Liderlerinin Web Tabanlı Yetiştirilmesinde Problem Temelli Öğrenme: Teorik Bir Model Önerisi. *Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi*, 21(3), 395–424.

Türkoğlu, D. (2016). Türkiye’de Eğitim Sisteminin Yönetsel Yapısı ve Eğitim Yöneticisi Yetiştirme Sürecinin Tarihsel Gelişimi. Doktora Tezi, İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Uygur, M. (2021). Türkiye, Fransa, İngiltere, Finlandiya, Güney Kore ve Yunanistan’daki Okul Yöneticilerinin Yetiştirilme ve Atanma Süreçlerinin Karşılaştırılması. *Journal of Human and Social Sciences*, 4(1), 171–191.

Walker, A. ve Kwan, P. (2012). Principal Selection Panels: Strategies, Preferences and Perceptions. *Journal of Educational Administration*, 50(2), 188–205.

Wikipedia. (2022). Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı. 20.02.2022 tarihinde. https://en.wikipedia.org/wiki/Programme_for_International_Student_Assessment#Previous_years_adresinden_erisildi.

Wong, P. (2004). The Professional Development of School Principals: Insights From Evaluating a Programme in Hong Kong. *School Leadership & Management*, 24(2), 139–162.

Yavuzkurt, T. ve Kırıl, B. (2019). Kanada, Bulgaristan ve Türkiye Öğretmen Yetiştirme, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Sistemlerinin Karşılaştırılması. *Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 9(2), 667–684.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). *Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri* (8. Basım.). Ankara: Seçkin Yayıncılık.